

УДК 635.21.631.5

**Разработка технологии механизированного производства клубней
первого полевого поколения в лесостепи Южного Урала**

О.В. Гордеев, доктор технических наук

А.К. Горбунов, кандидат сельскохозяйственных наук

Н.А. Давыдова, научный сотрудник

ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия.

E-mail: o.gordeev60@mail.ru

Аннотация. В 2022 году на базе КФХ Абсалямов Илмир Гайнитдинович отработаны следующие элементы технологии производства клубней первого полевого поколения: механизированная посадка мини-клубней, фракция семенного материала (мини-клубней), глубина посадки, полив.

Ключевые слова: картофель, механизированная посадка, мини-клубни, фракция семенного материала, глубина посадки, полив.

**Development of technology for mechanized production of first
field generation tubers in the forest-steppe of the Southern
Urals**

O.V. Gordeev, Doctor of Technical Sciences

A.K. Gorbunov, Candidate of Agricultural Sciences

N.A. Davydova, researcher

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.

E-mail: o.gordeev60@mail.ru

Abstract. In 2022, on the basis of the peasant farm of Ilmir Gainitdinovich Absalyamov, the following elements of the technology for the production of first field generation tubers were developed: mechanized planting of mini-tubers, fraction of seed material (mini-tubers), planting depth, watering.

Key words: potatoes, mechanized planting, mini-tubers, seed fraction, planting depth, watering.

Агроклиматические ресурсы Южного Урала обеспечивают формирование планируемых урожаев картофеля 35–44 т/га [1]. Лимитирующим величину урожайности фактором чаще всего является влагообеспеченность растений. Средне многолетняя обеспеченность осадками гарантирует получение урожая клубней не более 30 т/га [2]. Адаптивные технологии возделывания культурных растений в регионе предусматривают как бережное использование накопленной в почве влаги, так и проведение поливов растений в критические по отношению к влаге периоды [3]. Эта проблема становится ещё более актуальной в связи повышением аридности Уральского региона [4]. Опыт успешного выращивания картофеля имеется в различных регионах Российской Федерации [5–12].

В континентальных условиях Южного Урала преимущество получают экологически пластичные сорта картофеля, сочетающие высокую адаптивность и устойчивость стрессам [13–15]. Кроме того, важнейшим условием получения высоких урожаев картофеля является использование высококачественного семенного материала [16–18]. Так, по данным Э.В. Засориной [19], в Курской области «за 11 лет репродукции продуктивность изученных сортов вследствие накопления вирусов картофеля снизилась в 2,6...4 раза».

Оздоровление картофеля от вирусной и другой инфекции осуществляется методом апикальной меристемы в сочетании с другими методами [20–25]. Для повышения продуктивности картофелеводства применяют как сортообновление на основе оздоровленного материала, так и сортосмену, то есть замену старого сорта новым более продуктивным [26].

Цель работы – разработать технологию производства клубней первого полевого поколения в условиях КФХ Абсалямов Илмир Гайнитдинович. Изучить влияние орошения, глубины заделки и фракции мини-клубней при механизированной посадке на продуктивность растений картофеля.

Объектом исследования являлись растения картофеля сорта Захар, (среднеспелого срока созревания), их реакция на изменение условий выращивания (приемов агротехники) [27].

Методы исследований. Исследования проводятся методом полевого опыта. При закладке опытов и проведении исследований руководствовались классическими методиками [28–30], статистическую обработку экспериментальных данных осуществляли методом дисперсионного анализа [31].

Схема опыта. Фактор А – фракции семенного материала: 1) 1,5...2,0 см; 2) 2,0...3,0 см. Фактор В – глубина посадки: 1) 3 см; 2) 6 см. Фактор С – орошение: 1) Контроль (без полива); 2) Полив (по мере необходимости).

Условия проведения исследований. Почва – чернозем выщелоченный среднесуглинистый, следующими агрохимическими показателями (таблица 1).

Таблица 1 – Агрохимическая характеристика почвы опытного участка

Год	Гумус, %	pH _{сол}	Содержание, мг/кг почвы		
			N-NO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O
2022	5,76	5,1	41,7	672,0 очень высокое	284,6 очень высокое

Посадку картофеля провели 8 июня 2022 г. по схеме 75x33 см (40,4 тыс. клубней на 1 га). Репродукция – мини-клубни. Уборка во второй декаде сентября. Учет урожая весовой. Площадь делянки – 150 м² (3x50 м). Повторность опыта четырехкратная.

Вегетационный период (июнь – август) оказался неблагоприятным для возделывания картофеля. В июне сумма осадков составила 77 %, в июле – 42 %, в августе – 32 % от многолетней нормы. По гидротермическому коэффициенту летний период (ГТК = 0,51) оценивается как засушливый (таблица 2).

Таблица 2 – Метеорологические условия 2022 года

Показатели	Июнь	Июль	Август	За вегетацию
Температура, °С	16,4	20,9	20,3	19,2

Сумма осадков, мм	38,1	33,7	18,1	89,9
ГТК	0,77	0,52	0,29	0,51

Дефицит летних осадков не позволил картофелю в полной мере реализовать свой потенциал при возделывании на богаре.

Результаты исследований. Посадку проводили механизированным способом с использованием рассадопосадочной машины МРП-4 (рисунок 1).

Рисунок 1 – Общий вид рассадопосадочной машины МРП-4

Машина МРП-4 навесная, четырехрядная предназначена для посадки кассетной рассады овощных культур в открытый грунт. Агрегатируется с тракторами тягового класса 0,6–2,0. Посадочные секции машины расположены на расстоянии 75 см друг от друга и оснащены высаживающими сошниками. При посадке картофеля при движении машины сошники заглубляются в почву на заданную глубину, раздвигая почву, посадочный клубень помещается на дно борозды и засыпается почвой. Жесткое вертикальное положение сошника обеспечивает постоянство глубины посадки, а размеры сошника по ширине и глубине позволяют вмещать стандартные мини-клубни от 9 до 55 мм.

Минимальный шаг посадки рассадопосадочной машиной МРП-4 достигается установкой шести сошников на посадочной секции и равен 33 см.

Технологический процесс, выполняемый рассадопосадочной машиной МРП-4, осуществляется следующим образом. При движении трактора приводное колесо через цепную передачу приводит во вращение высаживающий механизм. Мини-клубень сажальщиком устанавливается в сошник высаживающего механизма (рисунок 2, (а)) и при его вращении с заданным шагом высаживается в почву (рисунок 2, (б)). После мини-клубень присыпается почвой и уплотняется прикатывающими колесами. Прикатывающие колеса установлены под углом с двух сторон сошника (рисунок 2, (б)).

**Рисунок 2 – Мини-клубень а) в сошнике посадочной секции машины;
б) в борозде между прикатывающими колесами**

Регулировка глубины посадки производится изменением положения прикатывающих колёс по высоте при помощи регулировочного винта. Заданную глубину заделки семенного материала устанавливали при помощи шаблона. Для глубины посадки 3 см и 6 см поднимали прикатывающие колеса и подкладывали шаблон толщиной 2 см и 5 см соответственно. По одному сантиметру на смятие почвы под весом посадочной секции.

В засушливых условиях важным фактором стабилизации продуктивности картофеля является орошение. Полив на опытном участке осуществлялся по мере необходимости в соответствии с общепринятым режимом орошения капусты в крестьянско-фермерском хозяйстве Абсалямова И.С.

Фенология развития растений картофеля в условиях 2022 года была обусловлена особенностями возделываемого сорта Захар, глубиной посадки и орошением, и практически не зависела от фракции посадочного материала (таблица 3).

Таблица 3 – Фенология развития растений картофеля сорта Захар в зависимости от приемов агротехники в 2022 году (дата посадки 08.06.2022)

Орошение (А)	Глубина посадки (В)	Фракция мини-клубней (С)	Дней после посадки		
			Всходы	Бутонизация	Цветение
На богаре (контроль)	3 см	1,5...2 см	21	42	50
		2...3 см	20	42	50
	6 см	1,5...2 см	22	44	52
		2...3 см	21	43	51
С поливом по мере необходимости	3 см	1,5...2 см	21	42	52
		2...3 см	20	42	52
	6 см	1,5...2 см	22	44	55
		2...3 см	21	43	53

При использовании для посадки «крупных» мини-клубней (2...3 см в диаметре) всходы картофеля сорта Захара в 2022 году появились на 20 день в варианте мелкой посадки (на глубину 3 см) и на 21 день при глубокой посадке (на 6 см). Посадка мелкими клубнями (1,5...2 см в диаметре)

сдвигала появление всходов на 1 день. Эта закономерность сохранялась до конца вегетационного периода.

Орошение в условиях 2022 г. не влияло на появление всходов, но способствовало удлинению межфазных периодов «всходы – бутонизация» и «бутонизация – цветение» на 1...2 дня.

В условиях засушливого 2022 г. (ГТК = 0,51) продуктивность растений картофеля сорта Захар определялась орошением (вклад фактора – 82 %) и величиной посадочного материала (8,4 %). Достоверное влияние на этот показатель оказывала глубина посадки (4,2 %) и взаимодействие факторов «орошение и глубина посадки» (4,8 %) (таблица 4).

Количество клубней в гнезде в значительной мере зависело от орошения (вклад фактора – 62,0 %) и величины посадочного материала (26,7 %). В то время как средняя масса клубней в большей мере зависела от орошения (вклад фактора – 67,2 %), глубины посадки (13,7 %) и взаимодействия факторов «орошение и глубина посадки» (14,0 %). Выявленные нами закономерности согласуются с результатами других исследований [32–36].

Таблица 4 – Продуктивность растений картофеля сорта Захар в зависимости от приемов агротехники в условиях 2022 года

Орошение (А)	Глубина посадки (В)	Фракция мини-клубней (С)	Продуктивность, г/куст	Количество клубней, шт./куст	Средняя масса клубней, г
На богаре (контроль)	3 см	1,5...2 см	275,6	7,48	36,8
		2...3 см	308,3	8,13	37,9
	6 см	1,5...2 см	263,8	7,35	35,9
		2...3 см	316,0	8,15	38,8
С поливом по мере необходимости	3 см	1,5...2 см	369,8	8,40	44,0
		2...3 см	422,2	10,40	40,6
	6 см	1,5...2 см	441,1	8,90	49,6
		2...3 см	481,6	9,35	51,5
НСР ₀₅			19,5	0,16	0,5

Наибольшую продуктивность обеспечивала глубокая посадка (на глубину 6 см) на фоне орошения с использованием мини-клубней 2-3 см в

диаметре – 481,6 г/куст (рисунок 3). Самый низкий результат получен в варианте посадки мелких мини-клубней (1,5-2 см в диаметре) на глубину 3 см на богаре – 275,6 см (рисунок 4). В целом выявленные нами закономерности согласуются с результатами ранее проведенных исследований [37–41].

Рисунок 3 – Средняя продуктивность соответствующая варианту с поливом при глубине посадки на 6 см и размере мини-клубней 2-3 см

Рисунок 4 – Средняя продуктивность соответствующая варианту без полива при глубине посадки на 3 см и размере мини-клубней 1,5-2 см

Орошение в целом по опыту увеличивало продуктивность сорта Захар на 47,3 %, количество клубней в гнезде при этом возрастало на 19,1 %, а средняя масса клубней – на 24,3 % по сравнению с вариантом без полива.

Использование для посадки мини-клубней 2...3 см в диаметре повышало продуктивность растений картофеля в среднем на 13,2 % по сравнению с мелкими клубнями (1,5...2 см в диаметре). Это увеличение происходило в основном за счет количества клубней в гнезде (на 12,1 %), тогда как изменение средней массы клубней было несущественным (+1,5 %).

Повышению продуктивности растений способствовала и глубокая посадка картофеля (на 6 см): в среднем по опыту увеличение продуктивности по сравнению с вариантом посадки на глубину 3 см составило 9,2 %. Это увеличение происходило за счет повышения крупности клубней (на 10,3 %), тогда как количество клубней под кустом не изменялось.

Урожайность картофеля сорта Захар изменялась от 11,13...12,77 т/га на богаре до 14,94...19,46 т/га на поливе (таблица 5). Дисперсионный анализ двухфакторного опыта показал, что урожайность клубней в условиях 2022 года главным образом зависела от орошения (вклад фактора – 81,9 %), затем от величины посадочного материала (8,4 %), глубины посадки (4,2 %) и взаимодействие факторов АВ «орошение и глубина посадки» (4,8 %).

Таблица 5 – Урожайность клубней и коэффициенты размножения картофеля сорта Захар в зависимости от приемов агротехники в 2022 году

Орошение (А)	Глубина посадки (В)	Фракция мини-клубней (С)	Норма посадки, т/га	Урожайность, т/га	Коэффициент размножения	
					по массе, единиц	по кол-ву, тыс. шт./га
На богаре (контроль)	3 см	1,5...2 см	0,282	11,13	39,5	302,2
		2...3 см	0,606	12,46	20,6	328,5
	6 см	1,5...2 см	0,282	10,66	37,8	296,9
		2...3 см	0,606	12,77	21,1	329,3
С поливом по мере	3 см	1,5...2 см	0,282	14,94	53,0	339,4
		2...3 см	0,606	17,06	28,2	420,2

необхо- димости	6 см	1,5...2 см	0,282	17,82	63,2	359,6
		2...3 см	0,606	19,46	32,1	377,7
НСР ₀₅			-	0,79	-	

Выращивание картофеля на поливе обеспечило повышение урожайности картофеля в среднем в 1,47 раза (с 11,75 до 17,32 т/га).

Глубокая заделка семенного материала в среднем по опыту увеличивала урожайность картофеля на 1,28 т/га (9,2 %) по сравнению с контролем.

Использование клубней 2...3 см в диаметре сопровождалось увеличением урожайности картофеля сорта Захар в среднем на 1,80 т/га (13,2 %) по отношению к контролю (1,5...2 см в диаметре).

Коэффициент размножения семенного материала (по массе) варьировал от 20,6 до 63,2 единиц. Лучший результат обеспечивала глубокая посадка мелкого семенного материала на фоне орошения – 63,2 единиц, тогда как по выходу клубней семенной фракции с единицы площади наибольший результат отмечался в варианте мелкой посадки крупных клубней – 420,2 тыс. клубней с 1 гектара.

Заключение. В почвенно-климатических условиях КФХ Абсалямов Илмир Гайнитдинович в 2022 году среднеспелый сорт картофеля Захар сформировал достаточно высокую урожайность клубней от 14,94 до 19,46 т/га на фоне орошения. Орошение повышало продуктивность картофеля в полтора раза по сравнению с выращиванием на богаре. Повышению урожайности картофеля способствовало использование более крупного семенного материала (мини-клубней 2...3 см в диаметре) – на 13,2 % по отношению к варианту посадки клубнями 1,5...2 см в диаметре. Заделка мини-клубней на глубину 6 см повышала урожайность картофеля в среднем по опыту на 9,2 % по сравнению с контролем (посадка на глубину 3 см).

Литература.

1. **Васильев А.А., Зыбалов В.С.** Программирование урожая картофеля в лесостепной зоне Южного Урала // Аграрный вестник Урала. 2014. № 5. С. 6-9.

2. **Васильев А.А.** Прогнозирование и программирование урожая картофеля в лесостепи Южного Урала // Вестник Челябинской государственной агроинженерной академии. 2014. Т. 69. С. 107-111.

3. **Васильев А.А., Бобоев Д.А.** Результаты многофакторных исследований по агротехнике картофеля // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля: сб. тр. Т. XIV. Челябинск, 2012. С. 246-267.

4. **Глаз Н.В., Васильев А.А.** Изменение климата // Дальневосточный аграрный вестник. 2018. № 4 (48). С. 32-39. DOI: 10.24411/1999-6837-2018-14078.

5. **Аканова Н.И., Троц Н.М., Можаренко М.Н., Боровкова Н.В.** Агроэкологическая эффективность фосфогипса в повышении продуктивности картофеля при орошении // Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии. 2023. № 2. С. 10-17. DOI: 10.55170/19973225_2023_8_2_10

6. **Васильев А.А., Глаз Н.В., Горбунов А.К.** Формирование планируемых урожаев картофеля в условиях Южного Урала в зависимости от приемов агротехники // 3i: Intellect, Idea, Innovation – интеллект, идея, инновация. 2023. № 2. С. 95-104. DOI: 10.52269/22266070_2023_2_95

7. **Васильев А.А., Горбунов А.К.** Отзывчивость сортов картофеля на сбалансированные нормы внесения минеральных удобрений // Инновации и продовольственная безопасность. 2023. № 3 (41). С. 91-100. DOI: 10.31677/2311-0651-2023-41-3-91-100

8. **Гордеев О.В., Дубровина Т.В.** Влияние нижнего полива на урожайность мини-клубней картофеля в пленочных рулонах // АПК России. 2018. Т. 25. № 4. С. 512-516.

9. **Кулыгин В.А.** Ресурсосберегающие приемы орошения и минерального питания при возделывании картофеля // Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации. 2015. № 1 (17). С. 13-25.

10. **Логинов Ю.П., Погадаев С.В., Плотников Д.В.** Урожайность сортов картофеля в зависимости от содержания основного запаса влаги в почве и применения полива в северной лесостепной зоне Тюменской области // Вестник Государственного аграрного университета Северного Зауралья. 2016. № 3 (34). С. 80-86.

11. **Пшеченков К.А., Седова В.И., Шабанов А.Э., Мальцев С.В.** В засушливое лето полив картофеля хорошо окупается // Картофель и овощи. 2008. № 4. С. 11.

12. **Шабанов А.Э., Анисимов Б.В., Киселев А.И., Зебрин С.Н.** Новые перспективные сорта картофеля и их урожайность при создании оптимального агрофона с применением капельного полива // Аспирант. 2016. № 4-1 (20). С. 43-46.

13. **Глаз Н.В., Васильев А.А., Дергилева Т.Т., Мушинский А.А.** Оценка экологической пластичности среднеранних и среднеспелых сортов картофеля // Дальневосточный аграрный вестник. 2019. № 1 (49). С. 10-19.

14. **Дергилев В.П., Дергилева Т.Т.** Селекция картофеля с использованием экологического испытания // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля. Сб. науч. тр. Т. IX. Челябинск, 2007. С. 78-85.

15. **Дергилев В.П., Глаз Н.В., Дергилева Т.Т.** Экологическая пластичность сортов картофеля в Челябинской области // АПК России. 2019. Т. 26. № 5. С. 741-749.

16. **Анисимов Б.В.** Вирусные болезни и их контроль в семеноводстве картофеля // Защита и карантин растений. 2010. № 5. С. 12-18.

17. **Васильев А.А., Дергилева Т.Т., Глаз Н.В.** Фитосанитарное состояние картофеля в Челябинской области // Защита и карантин растений. 2017. № 6. С. 14-17.

18. **Васильев А.А., Гордеев О.В., Горбунов А.К.** Семеноводство картофеля на Южном Урале: состояние, проблемы и пути их решения // Достижения аграрной науки – садоводству и картофелеводству: сб. тр. науч.-практ. конф. Челябинск, 2017. С. 131-141.

19. **Засорина Э.В.** Агробиологические аспекты повышения эффективности возделывания картофеля в Центральном Черноземье: автореф. дис. ... доктора с.-х. наук. Курск, 2006. 47 с.

20. **Рябцева Т.В., Куликова В.И., Илькевич О.Г.** Оздоровление картофеля методом химиотерапии в культуре *in vitro* // Международный научно-исследовательский журнал. 2015. № 10-3 (41). С. 66-68.

21. **Беспалова Е.С., Агаханов М.М., Архимандритова С.Б., Ерастенкова М.В., Ухатова Ю.В.** Оздоровление сортов картофеля из коллекции ВИР от вирусов // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2020. Т. 181. № 4. С. 164-172.

22. **Гордеев О.В., Соколова А.В., Гордеев В.О.** Гидропонная установка для выращивания растений // Патент на полезную модель RU 160144 U1, 10.03.2016. Заявка № 2015134091/13 от 13.08.2015.

23. **Гордеев О.В., Соколова А.В., Гордеев В.О.** Усовершенствованная технология производства мини-клубней картофеля из растений *in vitro*. Челябинск, 2016. 11 с.

24. **Федорова Ю.Н., Яловик А.В., Яловик Л.И.** Влияние противовирусных препаратов на процесс оздоровления растений картофеля в условиях *in vitro* // Вестник Российского государственного аграрного заочного университета. 2017. № 25 (30). С. 8-13.

25. **Соколова А.В., Дубровина Т.В.** Влияние ингибиторов вирусов на зараженные растения картофеля *in vitro* // Достижения аграрной науки – садоводству и картофелеводству: сб. тр. науч.-практ. конф. Челябинск, 2017. С. 196-201.

26. **Гуляев Г.В.** Совершенствовать систему семеноводства полевых культур // Вестник Россельхозакадемии. 1992. № 4. С. 17-21.

27. **Мушинский А.А., Аминова Е.В., Дергилева Т.Т.** Новый высокопродуктивный сорт картофеля Захар для орошаемых условий степной зоны Оренбургского Предуралья // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2018. № 5 (73). С. 114-116.

28. Методика исследований по культуре картофеля. Москва: НИИКХ, 1967. 262 с.

29. Методика физиолого-биохимических исследований картофеля. – Москва: НИИКХ, 1989. 142 с.

30. **Жевора С. В., Федотова Л.С., Старовойтов В.И.** [и др.]. Методика проведения агротехнических опытов, учетов, наблюдений и анализов на картофеле. Москва: ФГБНУ ВНИИКХ, 2019. 120 с.

31. **Доспехов Б.А.** Методика полевого опыта. – Москва: Агропромиздат, 1985. – 336 с.

32. **Пшеченков К.А., Седова В.И., Шабанов А.Э., Мальцев С.В.** В засушливое лето полив картофеля хорошо окупается // Картофель и овощи. 2008. № 4. С. 11.

33. **Логинов Ю.П., Погадаев С.В., Плотников Д.В.** Урожайность сортов картофеля в зависимости от содержания основного запаса влаги в почве и применения полива в северной лесостепной зоне Тюменской области // Вестник Государственного аграрного университета Северного Зауралья. 2016. № 3 (34). С. 80-86.

34. **Гордеев О.В., Дубровина Т.В.** Влияние нижнего полива на урожайность мини-клубней картофеля в пленочных рулонах // АПК России. 2018. Т. 25. № 4. С. 512-516.

35. **Васильев А.А., Глаз Н.В., Горбунов А.К., Бобоев Д.А.** Влияние полива на формирование планируемых урожаев картофеля в условиях Челябинской области // Агропродовольственная политика России. 2023. № 2 (105). С. 2-8. DOI: 10.35524/2227-0280_2023_02_02

36. **Васильев А.А., Глаз Н.В., Горбунов А.К.** Формирование планируемых урожаев картофеля в условиях Южного Урала в зависимости

от приемов агротехники // *Zi: Intellect, Idea, Innovation* – интеллект, идея, инновация. 2023. № 2. С. 95-104. DOI: 10.52269/22266070_2023_2_95

37. **Васильев А.А., Горбунов А.К.** Формирование урожая картофеля в зависимости от срока и глубины посадки. Челябинск, 2022. 99 с.

38. **Горбунов А.К.** Роль глубины посадки в формировании урожая картофеля в зависимости от приемов агротехники // *Достижения науки и техники АПК*. 2014. № 2. С. 32-35.

39. **Горбунов А.К., Бобоев Д.А.** Урожайность картофеля в зависимости от срока, способа и глубины посадки в условиях северной лесостепной зоны Челябинской области // *Агропродовольственная политика России*. 2023. № 3 (106). С. 7-15. DOI: 10.35524/2227-0280_2023_03_07

40. **Vasilyev A.A., Gorbunov A.K., Glaz N.V., Ufimtseva L.V.** Influence of planting time on photosynthetic activity and potato yield // *Research on Crops*. 2021. Vol. 22. № special issue. P. 5-8. DOI: 10.31830/2348-7542.2021.002

41. **Vasilev A.A., Gorbunov A.K.** Problems of obtaining planned potato harvests in the Southern Urals // *Russian Agricultural Sciences*. 2018. Vol. 44. № 6. P. 510-515. DOI: 10.3103/S1068367418060186